

Sensibilisierung und Awareness:

Zweckorientiert und Bedarfsgerecht

Autor*innen:

Diana Schmidt <https://orcid.org/0000-0001-7852-7214>

Sarah Boelter <https://orcid.org/0000-0001-6239-3696>

Esther Schneidenbach <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>

Zitationsempfehlung:

Schmidt, D., Boelter, S., Schneidenbach, E. (2025). *Sensibilisierung und Awareness: Zweckorientiert und Bedarfsgerecht*. FDM@HAW-Publikation. Germany.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15977557>

Eine Publikation aus dem
Netzwerk

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage und Fragestellung	3
Chancen und Herausforderungen	3
Erkenntnisse und Handlungsbedarf für eine ressourcenschonende FDM-Sensibilisierung an HAWen	5
Ausblick	6
Literatur- und Quellenverzeichnis	7

Ausgangslage und Fragestellung

Die EVER_FDM-Studie (Klocke et al. 2023) dokumentiert den Stand des Forschungsdatenmanagements an HAWen im Jahr 2023. Demnach ist das Bewusstsein für professionelles Datenmanagement bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zwar in Ansätzen vorhanden – allgemeine Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis sind weitgehend bekannt –, doch es fehle oft an spezifischem Fachwissen zu zentralen FDM-Konzepten wie den FAIR- (Wilkinson et al. 2016) und CARE-Prinzipien (Carroll et al. 2020) sowie der Data Literacy Charta (Schüller et al. 2021). Auch FDM-Institutionen sind wenig bekannt und nur wenige Forschende wissen, dass sie zusätzliche Ressourcen für FDM bei der Planung von drittmittelfinanzierten Forschungsvorhaben beantragen können.

Das Team der EVER_FDM Studie empfiehlt daher, den Fokus an HAWen stärker auf Sensibilisierungs- und Awareness-Maßnahmen zum Aufbau von Datenkompetenz zu legen. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern auch um die Etablierung einer Kultur, in der Forschungsdaten als integraler Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit wahrgenommen werden. In Fokusgruppendifkussionen raten HAW-Mitarbeitende dazu, FDM-Maßnahmen bedarfsgerecht zu gestalten – beispielsweise durch feste Anlaufstellen, lokale FDM-Services sowie gezielte Schulungs- und Beratungsangebote. Ein weiterer zentraler Ansatz ist die Integration von FDM- und Data-Literacy¹-Inhalten in die Lehre, um bereits den wissenschaftlichen Nachwuchs frühzeitig für das Thema zu sensibilisieren und mit den erforderlichen Kompetenzen auszustatten (Klocke et al. 2023).

In der Session „Sensibilisierung, Awareness und Kompetenzaufbau“ bei dem durch die VW-Stiftung geförderten Workshop „FDM mit geringen Ressourcen? Kompetenzaufbau durch Vernetzung von Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ tauschten sich FDM-Expertinnen und -Experten von HAWen über ihre Erfahrungen aus. Im Mittelpunkt standen die Fragen, welche Zielgruppen mit welchen Formaten und Methoden zu welchem Zweck sensibilisiert werden können. Besonderes Augenmerk lag auf der Rolle der Expert:innen im Sensibilisierungsprozess. Sie wurden als zentrale Akteur:innen identifiziert, die maßgeblich dazu beitragen können, ein nachhaltiges Bewusstsein zu schaffen und die Datenkompetenz an HAWen gezielt zu fördern.

Chancen und Herausforderungen

Die erfolgreiche Sensibilisierung für FDM an HAWen erfordert eine gezielte, flexible Ansprache verschiedener Akteur:innen, eine klare Rollenverteilung sowie eine strategische Einbettung in die Hochschulentwicklung.

Einige Teilnehmende der Session sind sich bewusst, dass Sensibilisierung für FDM an die spezifischen Bedarfe der Zielgruppen angepasst werden muss:

- **Forschende:** Neuberufene und etablierte Professor:innen benötigen unterschiedliche Herangehensweisen als wissenschaftliche Mitarbeitende und

¹ Definition von Datenkompetenz siehe Glossar bei forschungsdaten.info

Nachwuchswissenschaftler:innen. Letztere Gruppe erschließt häufig Innovationspotenziale und steht Neuerungen oftmals aufgeschlossen gegenüber als etablierte Forschende. Studierende und Promovierende profitieren von einer frühen Einbindung von FDM-Themen in Curricula. Arbeitsgruppen und Forschungsprojekte bieten einen entscheidenden Rahmen, um FDM in der Forschungspraxis zu verankern.

- **Hochschulleitung:** (Vize-)Präsidien und Kanzler:innen müssen gezielt angesprochen werden, um FDM strategisch zu verankern und notwendige Ressourcen und Strukturen bereitzustellen.
- **Serviceeinrichtungen:** IT-Abteilungen, Bibliotheken sowie Forschungsförderung, Antragsberatung und Transferstellen spielen eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung technischer Infrastruktur, sowie bei Unterstützung, Beratung und Schulung.

Bezüglich geeigneter Methoden und Formate der Sensibilisierung berichten die Teilnehmenden aus ihrer Praxis und von ihren Erfahrungen. Demnach gebe es aus ihrer Sicht keinen pauschalen Ansatz – die Maßnahmen müssen individuell, flexibel und praxisnah gestaltet werden. Bewährte Methoden umfassen:

- **Regelmäßige und niedrigschwellige Angebote:** Kleine, konkrete Einheiten („steter Tropfen“) statt einmaliger Großveranstaltungen.
- **Vielfältige Veranstaltungsformate und Informationsangebote** erleichtern den Zugang zu den Zielgruppen:
 - Informationsmaterialien: Handouts, Übersichten, Newsletter.
 - Digitale Formate: Videos, Podcasts.
 - Veranstaltungen & Schulungen: Hochschulveranstaltungen (z. B. Speed-Dating), Workshops, gezielte Schulungen.
 - Begleitende Maßnahmen: Onboarding neuer Forschender, kontinuierliche Unterstützung, institutionelle Verankerung.
- **Sensibilisierung als Bedarfserhebung nutzen:** Interaktive Formate wie Workshops oder persönliche Beratungsgespräche helfen, Bedarfe zu identifizieren und passgenaue Unterstützungsangebote zu entwickeln. Die direkte Rückmeldung von Forschenden ermöglicht es, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und FDM-Services gezielt anzupassen und weiterzuentwickeln.

Zur Sensibilisierung und Erzeugung von Awareness kommt den Beratenden eine besondere Rolle zu. Sie agieren nicht nur als Dienstleistende, sondern nehmen im hohen Maße eine Vermittlungs- und Wegweiserfunktion wahr. Um diesen umfassenden Aufgaben gerecht zu werden, empfehlen die Teilnehmenden folgende Herangehensweisen und Strategien:

- **Institutionelle Verankerung:** Sensibilisierungsaufgabe in FDM-Strategie und Ressourcenplanung der Hochschule aufnehmen.
- **Netzwerke aufbauen:** Verbündete finden und auf motivierte Personen setzen.
- **Entlastung und Unterstützung anbieten:** Arbeitsteilung fördern und Synergien mit anderen Bereichen nutzen.
- **Individuelle Ansätze:** Eigene Schwerpunkte setzen und nutzen, um Engagement und Expertise sichtbar zu machen.

- **Perspektivwechsel ermöglichen:** Herausforderungen sichtbar machen und zwischen Forschung und Verwaltung vermitteln.
- **Grenzen und Ressourcen klar kommunizieren:** Realistische Erwartungen und klare Zuständigkeiten definieren.

Die Sensibilisierung für FDM sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern zur strategischen Hochschulentwicklung beitragen. Zentrale Ziele, die mit Sensibilisierungsmaßnahmen verfolgt werden, sind:

- **Thematische Anknüpfung:** FDM mit relevanten Themen wie IT-Sicherheit und Nutzungsszenarien verknüpfen.
- **Nachhaltigkeit und Verstetigung:** FDM als Daueraufgabe etablieren und langfristig absichern.
- **Qualitätssteigerung und Profilbildung:** Wettbewerbsvorteile heben durch Professionalisierung und erhöhte Sichtbarkeit von Forschungsdaten.
- **Bedarfsermittlung und -analyse:** Durch direkte Interaktion mit Forschenden und anderen Akteur:innen lassen sich Bedarfe frühzeitig erkennen und gezielt darauf eingehen.
- **Strukturelle Anbindung:** FDM mit der Hochschulstrategie verzahnen, insbesondere in Bezug auf zentrale strategische Herausforderungen der Hochschulentwicklung, wie beispielsweise das Promotionsrecht an HAWen und hochschulweite Digitalisierungskonzepte.

Ein erfolgreicher Sensibilisierungsprozess setzt voraus, dass FDM nicht als zusätzliche Belastung, sondern als integraler Bestandteil wissenschaftlicher Praxis verstanden wird. Die Kombination aus gezielter Ansprache, nachhaltigen Strukturen und strategischer Einbettung wird von den Teilnehmenden als Schlüssel zur langfristigen Etablierung von FDM an HAW gesehen.

Erkenntnisse und Handlungsbedarf für eine ressourcenschonende FDM-Sensibilisierung an HAWen

Der Austausch in der Session hat klar gezeigt, welche Fortschritte die HAW seit Ende 2023 erzielt haben, um Forschenden und weiteren Zielgruppen Sensibilisierungsmaßnahmen anzubieten. Die gesammelten Erfahrungen und Beispiele belegen ein breites Kompetenzspektrum – auch wenn vor Ort an den einzelnen HAW nicht alle Potenziale voll ausgeschöpft werden. Besonders deutlich wurde, wie wichtig eine zielgruppenspezifische Ansprache und die Einbindung bestehender Strukturen sind. Zudem zeigt sich, dass konkrete Potenziale durch eine stärkere Vernetzung und die Vertretung der HAW-Perspektive in der FDM-Community erschlossen werden können.

Repräsentation der HAW-Perspektive in FDM-Landesinitiativen: Hochschulen für angewandte Wissenschaften sollten aktiv in FDM-Landesinitiativen eingebunden werden. Einerseits, um ihre spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen einzubringen, aber auch, um ihre gewinnbringende Expertise zu Forschungsdaten aus

charakteristisch praxisorientierten und sektorenübergreifenden Projekten beizusteuern. Durch gezielte Vertretung in diesen Strukturen kann sichergestellt werden, dass die Angebote und Maßnahmen der Landesinitiativen auch den praxisnahen Anforderungen der HAWen gerecht werden und ebenso die Erfahrungen und Herangehensweisen der HAWen entlang des Datenlebenszyklus eingebracht werden.

Nutzung des Potenzials der NFDI und NFDI-Konsortien: Die NFDI bietet inzwischen umfassende Services und IT-Infrastrukturdienste, die HAWen einen enormen Mehrwert bieten können, sofern diese Angebote übersichtlich, transparent und leicht zugänglich gestaltet sind. Eine gezielte Ansprache und Vernetzung zwischen HAWen und NFDI-Konsortien sowie -Sektionen kann dabei helfen, Best Practices auszutauschen und die Dienste und Services der NFDI bedarfsgerecht anzupassen.

Ressourcenschonende, bedarfsorientierte Ansätze: Sensibilisierungsmaßnahmen sollten in kleinen, regelmäßigen Formaten („steter Tropfen“) erfolgen, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch als Instrument zur kontinuierlichen Bedarfserhebung dienen. Digitale Formate wie Videos, Podcasts und Online-Workshops ermöglichen es, Informationen kosteneffizient, skalierbar, sowie standort- und hochschulübergreifend zu verbreiten.

Multiplikator:innen und Netzwerkbildung: Schlüsselakteur:innen – etwa engagierte Professor:innen, wissenschaftliche Mitarbeitende und Vertreter:innen der Serviceeinrichtungen – sollten als Multiplikator:innen agieren sowohl innerhalb der Hochschule selbst als auch in ihren externen Netzwerken und Verbänden.. Hochschulübergreifende Arbeitsgruppen und gemeinsame Plattformen fördern den Austausch von Best Practices und helfen, Ressourcen effizient zu bündeln und auch die HAW-Perspektive weiterzutragen.

Strategische Verankerung und Nachhaltigkeit: Die Integration von FDM in die Hochschulstrategie einschließlich der Einbindung in bestehende Onboarding- und Weiterbildungsprogramme sichert langfristig die Wirksamkeit der Maßnahmen. Eine klare Kosten-Nutzen-Abwägung sowie die institutionelle Verankerung von FDM-Services tragen dazu bei, dass Sensibilisierungsmaßnahmen als integraler Bestandteil der Forschungsinfrastruktur wahrgenommen werden.

Durch die stärkere Einbeziehung der HAW-Perspektive in Landesinitiativen, dem zielgerichteten Einsatz der Angebote der NFDI, aber auch durch die Vernetzung zu Hochschulen mit ähnlichen Interessen können FDM-Sensibilisierungsmaßnahmen ressourcenschonend und wirkungsvoll ausgestaltet werden – zum Nutzen der gesamten Forschungslandschaft.

Ausblick

Das Netzwerk FDM@HAW hat das Thema Sensibilisierung als eines der zentralen Handlungsfelder identifiziert. Bei weiteren Austausch- und Vernetzungsveranstaltungen werden konkretere Maßnahmen besprochen und zur praktischen Umsetzung aufbereitet publiziert.

Förderhinweis

Dieser Austausch wurde ermöglicht durch die Unterstützung der VolkswagenStiftung im Rahmen der VW-Themenwoche „Digitale Kompetenzen in der Wissenschaft“ und die Förderung des Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR, ehem. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)) mit Finanzierung durch NextGenerationEU im Rahmen der Förderlinie „Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen“. Förderkennzeichen: 16FDFH112 (FDM-ndsHAW), 16FDFH114 (FitForFDM), 16FDFH107A-D (FDM-HAWK).

Literatur- und Quellenverzeichnis

- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., Parsons, M., Raseroka, K., Rodriguez-Lonebear, D., Rowe, R., Sara, R., Walker, J. D., Anderson, J., & Hudson, M. (2020). The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal*, 19. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>
- Klocke, A., Werth, R., Balic, A., & Backes, M. (2023). Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (EVER_FDM): Schlussbericht zum Projekt EVER_FDM. Frankfurt University of Applied Sciences, Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW). <https://doi.org/10.2314/KXP:1877275336>
- Schüller, K., Koch, H. & Rampelt, F. (2021). *Data Literacy Charta*. Berlin: Stifterverband.
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>